

Новые ракурсы проектной деятельности школьников в современном обучении

Селиверстова Елена Николаевна, доктор педагогических наук, профессор
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)

Статья посвящена осмыслению направлений развития научных представлений о способах организации проектной деятельности в условиях современного школьного образования. Внимание сосредоточено на обосновании идеи о том, что организация обучения в обществе постмодерна требует специального внимания к формированию проектной культуры школьников. Именно это обуславливает целесообразность разработки аксиологического аспекта проектной деятельности как нового ракурса ее изучения.

Ключевые слова: современное школьное обучение, проектная деятельность школьника, проектная культура, аксиологический аспект проектной деятельности, ценностная позиция проектировщика.

New perspectives of schoolchildren's project activity in modern education

Elena Nikolaevna Seliverstova, Dr. Sc. (Education), Professor
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (VISU)

The article is devoted to understanding the directions of scientific ideas development about the ways of project activities organizing in modern school education. Attention is focused on the substantiation of the idea that the organization of education in a postmodern society requires special attention to the formation of the schoolchildren's project culture. This is what makes it expedient to develop the axiological aspect of project activity as a new perspective for its study.

Keywords: modern school education, schoolchildren's project activity, project culture, axiological aspect of project activity, designer's value position.

Влияние глобальных процессов, характерное для жизни в современном мире, все в большей и большей степени позволяет нам ощутить на себе утверждающую силу новой культурной реальности, которая еще не получила своего исчерпывающего изучения ни в педагогической науке, ни в практике организации школьного обучения. Речь идет о проектной деятельности (проектировании) обучающихся, которая признана сегодня в качестве одного из ключевых педагогических инструментов реализации целевых ориентиров ФГОС общего образования.

Действительно, сегодня содержание всех учебных предметов обогащается за счет введения в него проектных заданий. И это не случайно. Целесообразность включения школьников в проектную деятельность в процессе обучения в первую очередь обусловлена стремлением повысить качество образования, которое в эпоху постмодерна наполняется новыми характеристиками. В частности, именно проектная культура личности как составляющая общей культуры современного человека рассматривается в качестве «новой грани образованности» [1]. Проектная культура, являясь способом творческой самореализации человека, рассматривается как особый способ отношения к миру, для которого проектность (проектный взгляд) выступает, с одной стороны, в качестве базовой ценности и, с другой, – как содержание жизнедеятельности. Как известно, формировать проектную культуру школьников возможно только посредством систематического включения их в проектную деятельность.

Безусловно, использование проектной деятельности в учебном процессе позволяет решать целый ряд задач, важных с точки зрения целей современного образования. Имея выраженную личностно-ориентированную направленность, она определяет субъектную позицию обучающегося в познании, поскольку, участвуя в ней, школьник начинает осознавать себя, свои идеалы, потребности и интересы, и на этой основе вырабатывать определенную программу действий, сознательно занимать определенную позицию. В проектной деятельности обучающиеся при непосредственной поддержке учителя приобретают опыт самостоятельной постановки конкретных задач, а также отбора внутренних и внешних ресурсов в процессе разработки стратегии и тактики получения желаемых результатов. Участие школьников в проектной деятельности ставит их перед необходимостью синтезировать приобретенные знания по различным учебным предметам и осознанно использовать их для создания какого-то творческого продукта, наполненного для них практическим смыслом. Словом, образовательный ресурс проектной деятельности крайне богат, поскольку, включая обучающихся в разрешение личностно-значимых для них практических проблем, она выступает в качестве надежной предпосылки для развития познавательной мотивации школьников, придания их учебно-познавательной деятельности творческого характера, а также постепенного формирования у них способов самоорганизации и саморегуляции в

процессе осуществления различных видов деятельности, что является продуктивным в отношении накопления опыта жизненного самоопределения, самореализации и самосовершенствования как важнейших характеристик зрелой саморазвивающейся личности.

Анализ накопленного опыта организации проектной деятельности школьников в учебном процессе наряду с полученными позитивными результатами и выводами все чаще заставляет задумываться о том, каковы направления развития научных представлений о способах организации проектной деятельности. Заметные успехи педагогической практики в организации проектной деятельности обучающихся вместе с тем ставят вопрос о целесообразности фокусировать внимание не только на собственно техническом (каковы инструменты включения школьников в проектирование) и содержательном (какие проблемы достойны ученического проектирования) аспектах, но и в равной мере на аксиологическом аспекте, который, к сожалению, до сих пор практически выпадает из поля зрения как учителей-практиков, так и педагогов-исследователей. Это обусловлено тем, что формируемая в ходе проектной деятельности проектная культура, отражая способ творческой самореализации человека в создании уникального и крайне индивидуализированного предметного мира (желаемого будущего), является носителем идеалов и ценностей духовного мира самих проектировщиков. Именно поэтому имеющиеся ценностные ориентации школьников-проектировщиков, выполняя прогностическую и ориентировочную функции в процессе построения идеальной модели предполагаемой деятельности, закрепляясь в сознании, фактически будут определять мировоззренческие установки и ценностные нормативы для перспективных принятых решений и в жизнедеятельности в целом.

В этом отношении сегодня в практике организации проектной деятельности школьников обнаруживаются серьезные проблемы, требующие особого педагогического внимания и перспективных исследовательских поисков. Они имеют вполне объективные причины, обусловленные вариативностью потенциальных проектных решений одной и той же проблемной ситуации, выбор которых зависит от ценностной позиции проектировщика, его понимания меры допустимых уступок и компромиссов, на которые можно решиться в процессе оптимизации способов создания проектируемого продукта. Поэтому, включая обучающихся в проектную деятельность, крайне важно видеть реально существующее противоречие между их сложившейся, еще не вполне зрелой системой ценностей, в соответствии с которой они разрабатывают стратегию и тактику проектной деятельности, подчиняясь принципам оптимальности затрат и ограниченности временного ресурса (выполнение проекта всегда связано с необходимостью уложиться в определенное время, максимально концентрируя свои усилия), зачастую пытаясь любой ценой получить желаемый результат, и той системой ценностей, которая принята в обществе и выступает в качестве культурных образовательных эталонов. Чем более глубоким оказывается

это противоречие, тем с большей вероятностью возникает возможность агрессивно-разрушительного влияния используемых школьниками способов выбора «желаемого будущего» на их мировоззрение. Тогда вполне очевидна и потребность в специальных педагогических усилиях, которые будут направлены на окультуривание ценностной сферы обучающихся, помогая школьникам осваивать стремление и умение проектировать свое «желаемое будущее» по законам культуры, а не по принципам естественного отбора. К примеру, нам всем хорошо известны типичные для современной практики, причем абсолютно разрушительные влияния, которые обрушиваются на ценностную сферу обучающихся в процессе выполнения ими домашних проектов. Фактическая беспомощность большинства школьников, проявляющаяся в подобных ситуациях, приводит к тому, что в попытке оптимизировать интеллектуальные и временные ресурсы, дабы успеть выполнить проект к назначенному сроку, они обращаются к родителям и перекадывают на них весь груз проектных усилий. Или другой, не менее распространенный пример, когда школьники, работая над выполнением проекта, не представляющего для них никакой практической пользы и личной значимости, фактически имитируют проектную деятельность, подменяя основную задачу традиционным изучением нового материала с дальнейшим оформлением результатов в виде доклада или реферата. Понятно, что в подобных ситуациях лукавства и формализма, а порой и просто фальсификации, происходит существенный надлом духовной сферы обучающихся.

Отмеченное серьезно усугубляется тем, если принять во внимание, что освоение школьниками ценностных установок и норм, используемых для принятия решений в различных видах деятельности, происходит преимущественно не в условиях специально организованного обучения, а в процессе как правило стихийного наблюдения за различными проявлениями жизни и последующего субъективного анализа. В этом отношении нельзя не обращать внимания на достаточно настораживающие выводы философов [2; 3 и др.] о том, что превращение проектирования в приоритетные способы бытия в культуре постмодерна (внутри которой оказывается школьник в ситуациях каждодневности) неизбежно влечет за собой ряд изменений в мировосприятии человека: акценты жизни смещаются в будущее, а проект становится для человека привычной действительностью, которая, воспринимаясь им как проект, ассоциируется сознанием с большим количеством вариантов будущего, что усиливает ощущение неопределенности и ненадежности. Лишаясь твердой ценностной опоры социального бытия (возможно все, любые выборы имеют право на существование, лишь бы они в срок обеспечивали продуктивные проектные результаты), человек вынужден учиться принимать решения на свой страх и риск, ориентируясь исключительно на собственные ценностные установки, выработанные им в попытке реализовать проекты «желаемого будущего». В таком контексте сурово и угрожающе звучит послы о том, что «проектное поле расширяется во всех направлениях, лишая современ-

ного человека реального настоящего в погоне за идеальным будущим» [3, с.160]. При этом происходит неизбежное усиление меркантильных интересов и побуждений, связанное со стремлением субъекта выбрать минимально затратные и максимально короткие маршруты достижения желаемого будущего. Какова будет ценностная сторона такого выбора зависит от мировоззренческой зрелости человека. Полагаем, что в условиях школьного обучения подобная ситуация приобретает еще более настораживающие последствия, если в организации проектной деятельности обучающихся мы проявляем недостаточную чуткость, а порой и простое игнорирование ее аксиологического аспекта с преимущественным упором на ее техническую и результативную стороны (получен ли планируемый результат, уложились ли в отведенное время, оптимально ли использованы внешние и внутренние ресурсы и т.п.). Действуя таким образом, мы не только лишаем себя возможности облагораживать ценностную сферу школьников-проектировщиков, а напротив, создаем предпосылки к постепенному нивелированию духовной составляющей сознания.

К сожалению, современная практика школьного обучения избилует подобными примерами, демонстрирующими меркантильность и прагматизм обучающихся, доминирующие в системе их внутренних побудителей к познанию. Сформировавшаяся на сегодняшний день практика включения школьников в

проектную деятельность, не сфокусированная на ценностном аспекте этой деятельности, безусловно, не помогает в преодолении возникшего противоречия. Вероятно, его разрешение и разрешение возникающих в практике ученического проектирования аксиологических проблем станет возможным, когда в фокусе педагогического внимания окажутся особые подходы к включению школьников в проектную деятельность, при которых, как справедливо отмечает Стенина Т.Л. [4], широкий спектр объективных ценностей культуры современного мира станет предметом осознания школьников, предметом переживания их как особых потребностей личности, живущей по законам культуры. Именно тогда ценности культуры обретут силу субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров личности и найдут отражение в становлении у школьников опыта культуросообразной проектной деятельности. Игнорирование подобных обстоятельств вряд ли сможет помочь использовать в обучении проектную деятельность для реализации ее главного образовательного предназначения – формирования проектной культуры с характерной для нее культуросообразной, ценностной позицией проектировщика, открывающей путь к освоению «культурных кодов» проектной деятельности и порождению готовности к социально-значимому проектированию.

Литература:

1. Асакаева Д.С., Маврина И.А. Проектная культура субъектов образования как необходимая составляющая педагогического проектирования // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2014. № 9(41). С.111-118. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-kultura-subektov-obrazovaniya-kak-neobhodimaya-sostavlyayuschaya-pedagogicheskogo-proektirovaniya> (дата обращения: 05.10.2020)
2. Геллнер Э. Условия Свободы: гражданское общество и его исторические соперники. М.: Московская школа политических исследований, 2004. – 239 с.
3. Рыбалкина П.В. Проектное мышление как новый культурный феномен // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2017. № 3 (252). Выпуск 39. – С. 158-161.
4. Стенина Т.Л. Становление проектной культуры студентов. Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 243 с.